

Short Paper zum Thema Nutzung von PIDs – Qualitative Erhebung DNB

Persistenz für Netzpublikationen

Eine Einschätzung der Deutschen Nationalbibliothek als Trägerin des URN als Beitrag der qualitativen Erhebung zur Nutzung von PID-Systemen im Rahmen des DFG-Projektes PID Network Deutschland

Grundsätzlich ist für die Hebung der Datenqualität, für die Verbesserung der Auffindbarkeit und Sichtbarkeit sowie für die Vernetzung von Ressourcen in einem übergreifenden Datenökosystem der Einsatz von persistenten Identifikatoren für Netzpublikationen wie die URNs der Deutschen Nationalbibliothek unstrittig. Jedoch könnte der Nutzungsgrad noch gesteigert werden. Im Folgenden geben die Autorinnen mit dem Hintergrund der an der DNB gesammelten Erfahrungen mit Nutzenden des PID-Systems eine kurze Einschätzung zum Status quo und schließen jeweils mit einer Empfehlung zur Verbesserung der PID-Nutzung ab.

URN

Der *Uniform Resource Name* (URN) ist ein Persistent Identifier (PID), mit dem Online-Ressourcen im Gegensatz zu URLs unabhängig vom Ort der Speicherung eindeutig und dauerhaft identifiziert werden können und die Langzeitverfügbarkeit von Online-Ressourcen gesichert wird. Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) verwaltet und vergibt seit 2003 URNs aus dem Namensraum „urn:nbn:de“ und bietet einen URN-Resolving-Dienst für Deutschland und die Schweiz an.¹ Dabei existiert der PID URN bereits seit 1994 und wird durch die *Internet Assigned Numbers Authority* (Iana)² verwaltet.

Für den URN gibt es für verschiedene Anwendungszwecke unterschiedliche Namensräume. URNs aus dem Namensraum URN:NBN, in dem NBN für *National Bibliographic Number* steht, werden primär von Bibliotheken und Archiven genutzt. Die URN ist als PID dabei insbesondere in Deutschland verbreitet, wird aber auch international und bevorzugt in europäischen Ländern genutzt.³

¹ Vgl. www.dnb.de/urnservice (letzter Zugriff 09.01.2025).

² <https://www.iana.org/assignments/urn-namespaces/urn-namespaces.xhtml> (letzter Zugriff 09.01.2025)

³ Neben Deutschland und der Schweiz nutzen unter anderem auch Tschechien, Finnland, Österreich, Italien, die Niederlande oder Schweden den URN:NBN-Namespace. Vgl. hierzu Ulriika Vihervalli: *Uniform Resource Name in National Libraries: a URN:NBN landscape report*. 2024, National Library of Finland. <https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024052134041> (letzter Zugriff 08.01.2025).

Status quo

Der URN-Service ist insbesondere im deutschen Bibliothekswesen seit mittlerweile gut 20 Jahren als Standard etabliert. Er dient der eindeutigen Referenzierbarkeit ebenso wie der Langzeitarchivierung digitaler Publikationen und deren dauerhafter Auffindbarkeit. Dabei werden URNs sowohl von der Deutschen Nationalbibliothek selbst als auch durch ihre mittlerweile über 450 Partnerinstitutionen vergeben und gepflegt. Der Großteil der URN-Partner besteht dabei aus Universitäten und den zugehörigen Universitätsbibliotheken, außeruniversitären Forschungsinstitutionen sowie Verlagen. Im Gegensatz zur DOI werden URNs von der Deutschen Nationalbibliothek seit 2008 dabei für **alle** gesammelten digitalen Publikationen ohne Wertung vergeben. Dabei erhalten auch solche Publikationen einen URN, die bereits über einen DOI verfügen. Zum aktuellen Zeitpunkt sind in der URN-Datenbank der DNB über 61 Millionen URNs registriert.

Der URN-Service ist ein nicht-proprietärer Dienst und wird von der DNB dauerhaft betrieben. Er ist für die Nutzenden sowie die URN-Partner kostenfrei und bietet registrierten URN-Partnern wie Universitätsbibliotheken, die bspw. URNs für Publikationen in ihrem institutionellen Repository selbst vergeben und verwalten möchten, eigene Unternehmensräume. Als Service einer Nationalbibliothek für das deutschsprachige Bibliotheks- und Publikationswesen ist der URN-Service auf dauerhaftes Bestehen ausgelegt.

Die DNB vergibt URNs dabei für alle digitalen Publikationen (sog. Netzpublikationen), die sie gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag sammelt. Dabei handelt es sich um "Veröffentlichungen ohne körperlichen Träger, die im Internet zugänglich sind, wie beispielsweise E-Books, E-Journals, E-Paper, digitale Hörbücher, Musikveröffentlichungen oder Websites".⁴ URN-Partner mit eigenem Unternehmensraum können URNs auch für Publikationen außerhalb des Sammelauftrages der DNB vergeben, sofern es sich bei den so referenzierten Objekten um inhaltlich geschlossene Einheiten handelt, die archivierbar sind.⁵

Im Forschungskontext ist der URN im Gegensatz zum DOI bislang weniger bekannt und genutzt. Dabei erfüllt er denselben Zweck und fügt sich als schlanker, nicht-proprietärer und kostenfreier Dienst in die Open-Science- und FAIR-Bestrebungen der Wissenschaft ein. Aufgrund seines Zusatzcharakters eines nationalbibliografischen PID bietet er zudem eine Referenzierbarkeit von Publikationen, die aus verschiedenen Gründen keinen andere PID erhalten.

Im Rahmen der Bestrebungen um die *European Open Science Cloud* (EOSC)⁶ sind aktuell zudem verstärkte Entwicklungen zur internationalen Vernetzung und Verbesserung des

⁴ Vgl. <https://www.dnb.de/sammelauftrag> (letzter Zugriff 10.01.2025).

⁵ Für eine genaue Liste der Kriterien und möglicher Objektarten vgl. Uta Ackermann et. al.: Policy für die Vergabe von URNs im Namensraum urn:nbn:de, Deutsche Nationalbibliothek 2012, <https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2012121200> (letzter Zugriff 10.01.2025), S. 12ff.

⁶ <https://eosc.eu/> (letzter Zugriff 10.01.2025).

URN im Gange: So wurde 2024 durch das EU-finanzierte Projekt FAIRCORE4EOSC⁷ eine Ist-Stands-Erhebung der URN-Nutzung im internationalen Kontext durchgeführt und in deren Nachgang ein entsprechendes Stakeholdernetzwerk gebildet, um URN(:NBN) und angrenzende Services voranzutreiben, weiterzuentwickeln und von Synergieeffekten zu profitieren.⁸ Zudem ist ein Metaresolver in Arbeit, der eine Vielzahl unterschiedlicher PIDs korrekt auflösen kann.⁹

Empfehlungen

Der URN ist eine bereits lang etablierte und von vertrauenswürdigen Institutionen gepflegter PID. Um seine Verbreitung und insbesondere seinen Bekanntheitsgrad weiter zu fördern, werden folgende Empfehlungen gegeben:

- URN zitieren: Ist für eine Publikation ein URN vorhanden, kann dieser wie ein DOI auch zitiert werden, wahlweise als reiner PID oder um die Resolver-URL erweitert als Link.
- URN als PID für eigene Publikationen vergeben (lassen): Ist eine digitale Publikation bei der DNB ablieferungspflichtig, erhält sie automatisch eine URN. Aber auch für nicht-abgabepflichtige Publikationen können URNs vergeben werden. Alle Universitätsbibliotheken in Deutschland sowie viele andere außeruniversitäre Institutionen sind bereits URN-Partner und können URNs auf Wunsch der Publizierenden bspw. bei Veröffentlichung im institutionellen Repository vergeben.
- Auch digitale Publikationen aus Deutschland, die möglicherweise nicht sichtbar mit einem PID versehen wurden, könnten durch die Pflichtabgaberegung einen zitierfähigen URN erhalten haben. Dies lässt sich über den Katalog der DNB¹⁰ prüfen und in eigene Systeme übernehmen.
- Fortbilden und aktiv PID-Nutzung in der eigenen Fachcommunity mitgestalten
- Auf korrekte und konsistente Verwendung von PIDs in Forschungsoutputs achten

Kontakt

Arbeitsstelle für Standardisierung
an der Deutschen Nationalbibliothek
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1525-14-35
E-Mail: urn-support@dnb.de

⁷ <https://faircore4eosc.eu/> (letzter Zugriff 10.01.2025).

⁸ Eine Webpräsenz des Netzwerkes befindet sich momentan noch im Aufbau, einen ersten Aufschlag für eine Plattform zum Code-Sharing ist bereits unter <https://www.kiwi.fi/display/URN/URN%3ANBN+Code+Directory> aufrufbar (letzter Zugriff 10.01.2025).

⁹ Mehr Informationen hierzu unter <https://eosc.eu/roadmap/eosc-pid-meta-resolver/>, ein Prototyp ist aktuell unter <https://pidmr.devel.argo.grnet.gr/> verfügbar (letzter Zugriff 10.01.2025).

¹⁰ <https://portal.dnb.de> (letzter Zugriff 14.01.2025).